

УДК [343.72:343.122]

Балацька Ольга Олександрівна –

фахівець 2 категорії групи забезпечення освітнього процесу

Навчально-наукового інституту № 1

Національної академії внутрішніх справ

Olga O. Balatska –

specialist of 2nd category of the group provision of the educational process of the Educational and Scientific

Institute No. 1 National Academy of Internal Affairs

(9 Narodnoho Opolchennia str., Kyiv, 03151, Ukraine)

Відшкодування шкоди під час розслідування шахрайства на об'єктах залізничного транспорту

У статті розглянуто порядок відшкодування шкоди, завданої потерпілим шахрайськими діями, вчиненими на об'єктах залізничного транспорту. Визначено розбіжності між майновою та моральною шкодою. Розглянуто реституцію та компенсацію як способи відшкодування шкоди.

Ключові слова: предмет злочинного посягання, матеріальна шкода, моральна шкода, арешт майна, реституція, компенсація.

В статье рассмотрен порядок возмещения вреда, причиненного потерпевшим мошенническими действиями, совершенными на объектах железнодорожного транспорта. Указаны отличия между имущественным и моральным вредом. Рассмотрены реституция и компенсация как способы возмещения вреда.

Ключевые слова: предмет преступного посягательства, материальный ущерб, моральный ущерб, арест имущества, реституция, компенсация.

O.O. Balatska Compensation for Damage during the Investigation of Fraud at Railway Transport Objects

The article is devoted to the study of the issues of compensation for victims of fraud in the objects of railway transport. Determining the type and amount of damage inflicted by a criminal offense must necessarily be proved by the investigator during the investigation. In fact, this element of the subject of evidence is the only legal basis provided for in the Criminal Procedure Code of Ukraine, according to which proof is provided of all the circumstances necessary for the correct resolution of a possible civil action.

In case of fraud committed at railway facilities, the victim usually causes property damage. This kind of damage has the ability to be precisely established and expressed in cash equivalents. In necessary cases, to determine the amount of damage to appoint an examination, even though the cost of conducting it may be higher than the cost of the subject of a criminal offense.

Regarding the problem of moral harm, cases where a person who has suffered from fraud in the objects of railway transport, has filed a motion for its compensation, in fact, there are no. One of the reasons for this phenomenon is that during the pre-trial investigation the victim does not explain what kind of harm can be inflicted on him and which of them can be compensated during the criminal proceedings.

The mechanism of compensation for material losses caused by illegal activity, as provided for by the current Criminal Procedure Code of Ukraine, includes: petition for the investigating judge on the arrest of property temporarily seized from the suspect and other property, in particular, deposits belonging to him on the right of ownership; restitution as a return of property to legal possession; Compensation as payment of the cost of destroyed or damaged things. The article deals with the features of each of these methods of compensation for damage during the commission of fraud in the objects of railway transport.

Keywords: the object of a criminal encroachment, material harm, moral harm, property arrest, restitution, compensation.

Постановка проблеми. Завданням кримінального провадження є не лише захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а й охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, зокрема потерпілих від злочинних дій. Унормуванню питань встановлення й доказування виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, приділено значну увагу в КПК України 2012 року. Серед обов'язкових елементів предмета доказування у пункті 3 статті 91 цього Кодексу визначено, що вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, мають бути обов'язково доведені слідчим під час розслідування кримінального правопорушення. Цей елемент предмета доказування є фактично єдиною правовою підставою, передбаченою у КПК України, відповідно до якої здійснюється доказування всіх обставин, незалежно від займаної позиції потерпілого та/або цивільного позивача, необхідних для правильного вирішення можливого цивільного позову у кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Темі встановлення шкоди в юридичній літературі приділено значну увагу. Істотний внесок у розробку цих питань зробили: Ю. П. Аленін, Б. Л. Ващук, М. І. Гошовський, О. В. Гришук, Р. В. Корякін, О. В. Крикунов, О. П. Кучинська, В. О. Навроцький, В. Т. Нор, Д. П. Письменний, І. І. Татарин, Л. Д. Удалова, М. С. Шумило та інші науковці.

Не вирішені раніше проблеми. В оприлюднених наразі наукових працях звернено увагу на встановлення виду і розміру шкоди, проте донині не розглянуті питання відшкодування шкоди під час доказування шахрайства на об'єктах залізничного транспорту.

Метою статті є дослідження й висвітлення особливостей встановлення та доказування виду і розміру шкоди під час розслідування шахрайства, вчиненого на об'єктах залізничного транспорту.

Виклад основного матеріалу. Згідно з частиною 1 статті 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку

судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Під час вчинення шахрайства на об'єктах залізничного транспорту потерпілому може завдатися майнова та/або моральна шкода. Адже якщо потерпілому завдано фізичну шкоду, кримінальне правопорушення буде кваліфікується за іншою статтею КК України.

Майнова шкода відрізняється від інших видів шкоди (фізичної та моральної) можливістю її точного встановлення та вираження в грошовому еквіваленті. Вона полягає у знищенні або пошкодженні майна, позбавленні особи належних їй цінностей, грошей, матеріальних благ. Водночас, як зазначає О. І. Зорін, майнова шкода виникає не лише в результаті посягання на відносини власності, а й при посяганні на особу [1, с. 8].

Згідно з частиною 1 статті 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Відповідно до частин 1 статті 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті зазначеного Кодексу.

Розмір заподіяних потерпілому збитків належить визначати, виходячи з вартості майна на момент вчинення правопорушення за роздрібними (закупівельними) цінами. Це стосується і тих випадків, коли вилучені у потерпілого предмети були створені ним у результаті трудової діяльності. За відсутності цін на майно його вартість може бути визначена шляхом проведення експертизи. Проте під час розслідування фактів шахрайства на об'єктах залізничного транспорту непоодинокими є випадки, коли вартість майна, яким заволоділи шахрайським шляхом, перевищує вартість проведення експертизи. Наприклад, 18 березня

2014 року у відкритому судовому засіданні Станично-Луганського районного суду розглянуто кримінальне провадження №12013030570001445, у якому згідно висновку експерта № 514-187/7 встановлено, що вартість мобільного телефонного апарату, з урахуванням його фактичного стану на момент вчинення кримінального правопорушення, за умови вільного ціноутворення, може скласти 130 грн. Постановляючи вирок, суд, керуючись статтею 368 КПК України, вирішив стягнути з підозрюваного на користь держави за проведення товарознавчої експертизи 489 грн. 44 коп. [2]. Адже зазвичай мобільні телефони можуть бути не дорогі за вартістю, були у користуванні, мають незначну залишкову вартість. Однак експертиза у цих випадках має призначатися незалежно від вартості предмета злочинного посягання, оскільки визначення розміру матеріальних збитків, заподіяної кримінальним правопорушенням, відповідно до пункту 6 частини 2 статті 242 КПК України, врегульоване у законі як випадок обов'язкового призначення експертизи.

Моральна шкода як наслідок вчинення злочину має немайновий характер і виражається, відповідно до статті 23 ЦК України, у фізичних і душевних стражданнях, приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Можливість і підстави компенсації моральної шкоди, завданої внаслідок порушення прав особи, закріплені у статтях 23, 1167, 1168 ЦК України. На жаль, це об'єктивне і справедливе право кожної особи, що постраждала в результаті вчинення злочину, не знайшло свого відображення в нормах чинного КПК України. У цьому Кодексі лише зазначено про це поняття, однак у жодній статті не закріплене його визначення. Як вірно зазначає О. В. Крикунов, відсутність підстави для цивільного позову про компенсацію моральної шкоди та необхідної диференціації процесуальної форми кримінального провадження за ним у чинному кримінально-процесуальному законі засвідчують його відставання від рівня конституційного, цивільного та цивільно-процесуального законодавства [3, с. 2].

Теоретичні розробки методик визначення розміру компенсації моральної шкоди у грошовій формі, запропоновані у правовій

літературі, передбачають встановлення співвідношення санкцій кримінального закону за злочини, що посягають на особисті права [4, с. 128].

До теоретично створених обставин, на які слід звертати увагу під час встановлення суми відшкодування моральної шкоди, належать: характер правопорушення, тривалість фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення можливості їх реалізації, ступінь вини особи, яка завдала матеріальної шкоди, та інші обставини, що мають істотне значення. Вказані аргументи підтверджують право позовного способу захисту прав особи, якій завдано моральної шкоди, його узгодження з основними засадами кримінального (як матеріального, так і процесуального) законодавства.

Проте випадки, коли особа, постраждала від шахрайства на об'єктах залізничного транспорту, заявляла клопотання про відшкодування їй моральної шкоди, фактично відсутні. Однією з причин цього явища є те, що під час досудового розслідування потерпілому не роз'яснюють, яка саме шкода може бути йому нанесена і яка з них може бути відшкодована під час кримінального провадження.

Важливість інституту відшкодування шкоди, завданої правопорушенням, полягає у тому, що під час кримінального провадження насамперед повинен бути забезпечений захист особи, постраждалої від правопорушення. Про це свідчить низка положень КПК України (статті 127–130 та інші), у яких унормовані вказані питання. Адже одночасний розгляд судом і кримінального провадження, і заявленого цивільного позову має низку суттєвих переваг, спрямованих на посилення захисту прав громадян, що зазнали шкоди від кримінального правопорушення. Певною мірою це сприяє більш повному доказуванню виду та розміру заподіяної шкоди, а також встановленню осіб, які несуть за це цивільно-правову відповідальність. Крім цього, виключається дублювання роботи суддів і можливість винесення суперечливих рішень з одних і тих же питань, що заощаджує час та державні кошти.

Комплекс питань правового інституту відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, знаходить своє врегулювання і у нормах кримінального права. Для прикладу,

відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди як форма дійового каяття можуть бути виражені в діях підозрюваного/обвинуваченого, спрямованих на: повернення потерпілому майна, що було предметом злочинного посягання, у натурі або добровільну видачу цього майна органам досудового розслідування; добровільну грошову компенсацію збитків, завданих правопорушенням; відновлення власними силами чи за свій рахунок майна потерпілого, що було пошкоджене внаслідок вчинення правопорушення.

Певну складність у правозастосовній практиці викликає визначення розміру відшкодування шкоди. Зокрема, під час відшкодування шкоди в натуральному еквіваленті необхідно оцінити та зіставити втрачене і надане майно, визначити ступінь зносу речей. У випадку, коли майно виявилось збереженим, необхідно вирішити питання про зарахування його вартості. Якщо особа, яка завдала шкоду, повністю її відшкодувала, вона набуває право одержати майно, що збереглося, у власність. Цілком імовірно, що інколи потерпілому краще залишити вціліле майно за собою [5, с. 64–65]. Однак у випадках, коли він відмовляється отримати своє майно з чужого незаконного володіння, потрібно вирішувати питання щодо інших способів відшкодування завданої йому шкоди.

Отже, встановлення матеріально-правової підстави цивільного позову потрібно розглядати не лише в широкому розумінні як безпосередній процес доказування, але і в дещо вузькому – з'ясування (встановлення), чи саме тією подією злочину, з приводу якої ведеться кримінальне переслідування, заподіяно шкоду, про відшкодування (компенсацію) якої просить цивільний позивач; чи саме ця подія злочину була достатньою та належною причиною заподіяння шкоди постраждалій особі [6, с. 29].

У чинному КПК України передбачено певний механізм відшкодування матеріальних збитків, які є наслідками протиправної діяльності. Перш за все, це клопотання перед слідчим суддею про арешт майна, тимчасово вилученого у підозрюваного (частини 1, 2 статті 168 КПК України). Вказане клопотання повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої

його було вилучено (частина 5 статті 171 КПК України).

Під час розслідування шахрайства на об'єктах залізничного транспорту можуть виникати певні складності з арештом майна шахрая. Наприклад, шахрай проживає далеко від місця проведення досудового розслідування і за період складання необхідних процесуальних документів про арешт майна підозрюваного, таке майно може зникнути. Також, відповідно частини 3 статті 171 КПК України, арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді. Тож арешт майна може бути результативним, насамперед, у випадках, якщо під час затримання підозрюваного та його особистого обшуку виявлено його особисті речі (посвідчення водія, комп'ютер, мобільний телефон, гроші, банківські картки тощо).

Окремо слід зупинитися на порядку накладення арешту на вклади з метою забезпечення можливого цивільного позову або конфіскації майна. До звернення до суду про необхідність накладення арешту на вклади слідчий повинен встановити наявність таких вкладів. При існуючій розгалуженій банківській системі, великій чисельності банків, можливості робити вклади в інших регіонах, а не лише за місцем проживання, слідчий реально позбавлений можливості виявити усі вклади винної особи за час, відведений для проведення досудового розслідування. Крім цього, юридичний відділ та служба безпеки окремих банків вимагають додаткових даних щодо необхідності запитуваної інформації, посилаючись на банківську таємницю, що також затягує строки отримання інформації. Внаслідок цього за відсутності достовірної інформації про наявність вкладів в конкретних банках слідчі обмежуються направленням запитів лише до окремих банківських установ за місцем постійного проживання чи тимчасового перебування особи, що аж ніяк не сприяє забезпеченню реального відшкодування заподіяних збитків.

За таких обставин чинне законодавство потребує внесення змін з метою реального забезпечення заявленого цивільного позову або можливої конфіскації. А тому слід погодитись з думкою тих вчених, які свого часу пропонували одним із варіантів вирішення цієї проблеми

внесення змін до КПК України про доручення накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна органам державної виконавчої служби. Завданням цієї служби, згідно закону, є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом, вона нині виконує аналогічні ухвали суду про накладення арешту на майно з метою забезпечення позову [7, с. 36].

Іншим способом забезпечення відшкодування завданої шкоди є реституція, що означає відновлення, повернення. Кримінально-правова реституція, пише Р. В. Корякін, визначається як поновлення слідчим, прокурором і судом матеріального становища потерпілого від злочину шляхом повернення на його прохання речових доказів – об'єктів злочинного посягання, їх замінників або грошової компенсації. Своєю чергою, дія кримінально-процесуальної реституції спрямована на поновлення майнового становища власника (законного володільця), порушеного внаслідок необґрунтованого залучення його майна у сферу кримінального судочинства. Крім повернення такого майна, її предмет включає в себе також грошову й натуральну компенсацію майна, яке не збережене в натурі [8, с. 9–10].

На наш погляд, по-перше, грошова компенсація виходить за межі реституції, що передбачає повернення саме речі у законне володіння; по-друге, у зазначеному випадку йдеться про відшкодування майнової шкоди у тому разі, коли відома особа, яка вчинила кримінальне правопорушення й завдала потерпілому майнової шкоди. За таких обставин у органу досудового розслідування є реальна можливість у встановленому законом порядку здійснити процесуальні дії, спрямовані на стягнення коштів із зазначеної особи. Однак вважаємо таке стягнення не реституцією, а компенсацією як іншим способом забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Проте, під час розслідування шахрайства на об'єктах залізничного транспорту нагальною є проблема, коли не встановлено особу, яка вчинила шахрайство, або коли підозрюваний не може забезпечити відшкодування заявленого цивільного позову. В таких випадках, зазначається у частині 2 статті 1177 ЦК України «Відшкодування майнової шкоди фізичній особі,

яка потерпіла від кримінального правопорушення», шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом.

Але, декларуючи такий обов'язок держави, законодавець не наводить нормативних джерел, звідки можна дізнатися про умови та порядок відшкодування майнової шкоди саме у такий спосіб. Серед законодавчої бази з питань відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином (Конституція України, КК України, КПК України, постанови Пленумів Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, постанови Верховного Суду) можна визначити також Європейську конвенцію з відшкодування шкоди жертвам насильницьких злочинів (ЕТ8 № 116 від 24 листопада 1986 року, прийнятої у м. Страсбург). У пункті 1 статті 2 вказаної Конвенції йдеться про те, що коли відшкодування матеріальної шкоди, завданої потерпілому злочинцем, не може бути забезпечено з інших джерел, то держава повинна відшкодувати її у повному обсязі, але лише у тому разі, коли особі злочинцем завдано серйозної шкоди здоров'ю або спричинено втрату годувальників тощо [9]. Вочевидь, ця норма стосується суто жертв насильницьких злочинів, а потерпілі від шахрайства на об'єктах залізничного транспорту до таких не належать. Тож питання відшкодування їм завданих збитків у цьому міжнародно-правовому документі не вирішується.

У пункті 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» № 4 від 31 березня 1995 року моральна шкода визначається як втрати немайнового характеру, внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній або юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб [10]. На наш погляд, таке визначення моральної шкоди є найбільш точним серед існуючих у законодавстві України. У цій постанові проводиться поділ щодо можливості заподіяння конкретного виду шкоди як фізичній, так і юридичній особі. Зокрема, з визначення моральної шкоди вбачається, що

вона має місце за наявності фізичних чи моральних страждань, які можуть бути завдані лише фізичній особі.

Від характеру і розміру збитків у низці випадків залежить вирішення кримінально-правових питань: про кваліфікацію злочину (наприклад, чи є тяжкі наслідки як обов'язкова ознака цього складу злочину); про визначення стадії реалізації злочинного наміру (чи мало місце замах або закінчений злочин); про наявність пом'якшуючих покарання обставин (надання медичної та іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинених дій, добровільне відшкодування майнової та моральної шкоди, завданих внаслідок злочину, інші дії, спрямовані на загладження шкоди, заподіяної потерпілому); про розмір суми, що підлягає стягненню з обвинуваченого; про можливість припинення кримінальної справи з не реабілітуючих підстав; про міру покарання тощо.

Компенсація як спосіб забезпечення відшкодування завданої шкоди полягає у сплаті вартості знищених чи пошкоджених речей, а також у випадках, коли цивільний позивач відмовляється отримати від незаконного володільця свою річ. Підозрюваний, обвинувачений, а за його згодою будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану внаслідок вчинення злочину.

Рішення про добровільне відшкодування шкоди особа, яка вчинила злочин, чи цивільний відповідач приймають самостійно. У цьому аспекті постає питання: чи може йти мова про добровільне відшкодування, якщо ініціатива з роз'яснення суті вказаного відшкодування виходить від державних органів чи посадових осіб, які здійснюють кримінальне провадження? Низка авторів дає позитивну відповідь на це питання [11, с. 7–8; 12, с. 117]. Повною мірою

підтримуємо цю думку. Підозрюваний, обвинувачений вправі знати позитивні наслідки добровільного відшкодування ними шкоди або усунення наслідків їх злочинних дій, що може розглядатися судом як обставина, що пом'якшує покарання. Тому кожна особа вправі обирати лінію своєї поведінки, у даному випадку – спрямовану на добровільне відшкодування збитків.

Висновки. З огляду на зазначене, інститут відшкодування шкоди слугує насамперед забезпеченню прав людини та громадянина. За чинним КПК України шкода поділяється на майнову, моральну та фізичну. Майнова шкода відрізняється від інших видів шкоди (фізичної та моральної) можливістю її точного встановлення та вираження в грошовому еквіваленті. Саме розмір майнової шкоди має бути встановлений під час розслідування шахрайства на об'єктах залізничного транспорту, незалежно від того, виявлено предмет злочинного посягання чи ні. Способами відшкодування завданої шахрайськими діями шкоди є: 1) накладення арешту на майно та вклади; 2) реституція як поновлення слідчим, прокурором і судом матеріального становища потерпілого від злочину шляхом повернення на його прохання предметів злочинного посягання або їх замінників; 3) компенсація, змістом якої є сплата вартості знищених чи пошкоджених речей, а також коли цивільний позивач відмовляється отримати від незаконного володільця свою річ. Комбінація цих способів відшкодування потерпілому завданої шкоди може бути ефективною лише у випадку встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії.

Список використаних джерел:

1. Зорин А. И. Гражданский иск в уголовном процессе: автореф. дисс... канд. юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург, 2005. 19 с.
2. Справа № 430/333/14-к, знаходиться в архіві Станично-Луганського районного суду Луганської області.
3. Крикунов О. В. Цивільний позов про компенсацію моральної шкоди в кримінальному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2002. 18 с.

4. Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. М., 1997. 240 с.
5. Донцов С. Е., Глянцев В. В. Возмещение вреда по советскому законодательству. М.: Юрид. лит., 1990. 271 с.
6. Ващук Б. Л. Предмет доказування щодо цивільного позову у кримінальному процесі: монографія. Львів: ПАІС, 2008. 208 с.
7. Ахтирська Н. М., Васильєва М. О., Закревський А. С., Ільковець Л. Б., Орлеан А. М., Маккарті Дж., Севрук Ю. Г., Хаванська Т. С., Хокінс Д. Конфіскація в справах про торгівлю людьми в Україні: фінансування допомоги потерпілим та боротьби зі злочиним. Київ: Тампосекс ХХІ, 2007. 225 с.
8. Корякін Р. В. Реституція у сучасному кримінальному процесі України. Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ: КНУВС, 2006. 20 с.
9. Збірник законодавства України. Київ : Український інформаційно-правовий центр. *Комп'ютерна правова система*. Вип. 17. 15.09.2006.
10. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95> (дата звернення 11.05.2019).
11. Азаров В. А. Деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда по охране имущественных интересов граждан: учеб.пособ. Омск, 1990. 107 с.
12. Понарин В. Я. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе России. Воронеж, 1994. 192 с.

References:

1. Zorin A. I. Grazhdanskiy isk v ugovnom protsesse: avtoref. diss... kand. yurid .nauk: 12.00.09. Ekaterinburg, 2005. 19 s.
2. Sprava № 430/333/14-k, znaxodytsya v arxivi Stanychno-Luganskogo rajonnogo sudu Luganskoyi oblasti.
3. Krykunov O. V. Cyvilnyj pozov pro kompensaciyu moralnoyi shkody v kryriminalnomu procesi Ukrayiny: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Kyiv, 2002. 18 s.
4. Erdelevskiy A. M. Kompensatsiya moralnogo vreda v Rossii i za rubezhom. M., 1997. 240 s.
5. Dontsov S. E., Glyantsev V. V. Vozmeschenie vreda po sovetskomu zakonodatelstvu. M.: Yurid. lit., 1990. 271 s.
6. Vashhuk B. L. Predmet dokazuvannya shhodo cyvilnogo pozovu u kryriminalnomu procesi: monografiya. Lviv: PAIS, 2008. 208 s.
7. Axyrska N. M., Vasylyeva M. O., Zakrevskiy A. S., Ilkovecz L. B., Orlean A. M., Makkarti Dzh., Sevruk Yu. G., Havanska T. S., Xokins D. Konfiskaciya v spravax pro torgivlyu lyudmy v Ukrayini: finansuvannya dopomogy poterpilym ta borotby zi zlochyonom. Kyiv: Tampodek XXI, 2007. 225 s.
8. Koryakin R. V. Restytuciya u suchasnomu kryriminalnomu procesi Ukrayiny: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Kyiv: KNUVS, 2006. 20 s.
9. Zbirnyk zakonodavstva Ukrayiny. Kyiv: Ukrayinskyj informacijno-pravovyj centr. *Kompyuterna pravova systema*. Vyp. 17. 15.09.2006.
10. Pro sudovu praktyku v spravax pro vidshkoduvannya moralnoyi (nemajnovoyi) shkody: postanova Plenumu Verkhovnogo Sudu Ukrayiny vid 31 bereznya 1995 roku № 4. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95> (data zvernennya 11.05.2019).
11. Azarov V. A. Deyatel'nost organov doznaniya, predvaritel'nogo sledstviya i suda po ohrane imuschestvennyh interesov grazhdan: ucheb.posob. Omsk, 1990. 107 s.
12. Ponarin V. Ya. Zashchita imuschestvennyh prav lichnosti v ugovnom protsesse Rossii. Voronezh, 1994. 192 s.